

Sign in. Proiect eTwinning

Simona **STOICA**

gr. did. I, Colegiul Economic Virgil Madgearu,
Galați, România

de improvizație dramatică, interdisciplinaritate.

Rezumat: Lectura conferă echilibru emoțional și prospețime conceptuală. Ea este modul firesc de salvare a normalității într-o perioadă dificilă de pandemie, iar școala nu trebuie să fie victima acestor vremuri, ci să ofere soluții. În acest sens, proiectul eTwinning Bookland4Teens a avut o dimensiune interdisciplinară care a permis corelarea mai multor limbaje artistice și a propus un model de readaptare a activităților școlare și extrașcolare la noile condiții, pornind de la aptitudinile digitale ale reprezentanților generației Z.

Cuvinte-cheie: lectură, scriere creativă, ilustrare, atelier

Abstract: Reading gives emotional balance and conceptual freshness. It is a natural way to save normality in a pandemic period. Rather than be victims of these times, schools ought to offer solutions. Taking this into consideration, the Bookland-4Teens eTwinning project had an interdisciplinary dimension that allowed the correlation of several artistic languages and proposed a model for adapting school and extracurricular activities to the new conditions, capitalizing on the digital skills of the representatives of generation Z.

Keywords: reading, creative writing, illustration, dramatic improvisation workshop, interdisciplinary.

CONTEXT ȘI PRETEXT

Septembrie 2020. Multă frustrare, dezamăgire și cădere liberă în abisul realității digitale. Nu-mi stă în fire să mă lamentez și nici să renunț. Încerc să mă concentrez pe ceea ce ne încarcă pozitiv în activitatea didactică, atât pe mine, cât și pe elevi. Avem nevoie de interacțiune creativă, să stabilim ținte și să ne depășim limitele. Poate că tocmai acesta este singurul lucru bun al perioadei pandemice. De curând, participasem la ediția online a Lecturii elevilor susținută de Asociația Națională a Profesorilor din România Ioana Em. Petrescu și am văzut că se poate.

În aceeași perioadă, o altă provocare. Proiectul Erasmus KA201 Parteneriate școlare strategice 4Teen. *Writing, Acting and Playing*, coordonat de Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galați, din a cărui echipă de management fac parte, a fost aprobat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și Formării Profesionale și a primit finanțare suma de 273 417 euro și începe să se deruleze. Partenerii sunt școli din România, Turcia, Italia, Macedonia, Polonia, Portugalia, Croația. Discuțiile cu aceștia scot la iveală aceeași realitate. În acest context, mi-am propus să lansez un proiect paralel eTwinning *Bookland4Teens*, care să anticipeze tematic proiectul *Erasmus* și să mă apropie de partenerii europeni, și din dorința de a afla soluțiile găsite de ei în aceasta situație de criză.

Proiectul eTwinning *Bookland4Teens* a avut 9 școli partener: Colegiul Economic Virgil Madgearu, Galați, România, în calitate de coordonator; I.M.K.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ortahisar, Turcia; Liceo Scientifico

Statale N. Copernico, Bescia Italia; Riste Risteski Richko, Prilep, Macedonia de Nord; Medicinska scola Osijek, Croația; Associacao Torrejana de Ensino Profissional, Torres Novas, Portugalia; Adem Tolunay Anadolu Tisesi, Merkez, Trabzon, Turcia; IISS *Evanghelistia Toricelli* Roma, Italia. A început în octombrie 2020 și a durat aproximativ patru luni, dar a dărâmat toate prejudecățile și limitele impuse de pandemie. A beneficiat de un calendar foarte strict al activităților, desfășurate din două în două săptămâni, atât asincron, cât și sincron, prin întâlnire online. Întru a accesa sarcinile de lucru pentru parteneri, am postat odată cu acestea și modele de produse variate ca mod de realizare, pe care le-am lucrat anticipat la clasă cu elevii mei, arătând tuturor că obiectivele sunt realizabile. Temele de lucru au presupus plimbări, exerciții de observație a mediului, interiorizarea detaliilor și imortalizarea acestora prin limbajul fotografic, grafic-pictural, activități de documentare, realizare de reportaje sau scrieri creative. Nu a fost ocolit nici lucrul în echipă sau vizitele la obiectivele culturale sau discuțiile de tip interviu, dar cu limitarea la maxim a riscurilor de îmbolnăvire. În acest sens, interacțiunile au fost fie în mediul online, unde elevii s-au organizat prin diviziunea sarcinilor, fie prin întâlniri față în față programate dinainte, cu strategii foarte clare de realizare a unor obiective și cu implicarea a maxim 2-3 participanți. Activitățile au fost proiectate în interdependență și consecutivitate, în sensul că produsele de la o activitate au fost punctul de plecare în realizarea celei de-a doua, fiind preluate de către partenerii.

DERULAREA PROIECTULUI

Ghidul turistic al cititorilor împătimiti de lectură a

fost prima activitate realizată în timp ce granițele tocmai se închiseseră, iar mobilitatea turistică se limitase. Locul acestora a fost luat de tururi virtuale și hărți atipice ale celor mai bune locuri de citit din orașul participanților, pe care le-au immortalizat în fotografii artistice, pentru a promova lectura în spațiul public prin exemplul personal. Pe lângă telefonul pe care oricum generația tânără îl are la îndemână, tinerii s-au accesoriizat și cu o carte preferată. Am urmărit să le permitem elevilor să desfășoare activități firești, precum o plimbare în aer liber, atât de necesară pentru păstrarea echilibrului emoțional într-o perioadă dificilă. Tema a fost relaxantă, mai ales că i-a scos din clasă sau i-a smuls din fața monitorului, și le-a permis elevilor să-și exerseze simțul estetic și deprinderile digitale. Fotografiile au fost încărcate pe Padlet-uri și au permis itinerarii imaginative ale colegilor din celelalte țări în așteptarea momentului când viața de dinainte de pandemie poate fi reluată.

Fotopovești. Pornind de la premisa că ficțiunea își are rădăcinile în viața reală, am valorificat fotografiile realizate la activitatea precedentă, pentru atelierul de scriere creativă a unor texte, ca răspuns la călătoria imaginară a unui personaj dintr-o carte pe care elevii l-ar vedea transpus în acea imagine. Au privit cu atenție detaliile. Ce a simțit personajul sau dacă s-a acomodat ușor în cotidian, oricât de bine a reușit realitatea să fuzioneze cu ficțiunea sunt aspecte care și-au găsit răspunsul în textele care au intrat într-o antologie publicată în Croația.

Călătorii literare în orașul meu a presupus realizarea unor produse mai complexe, precum reportajul video de natură documentară despre obiectivele turistice, culturale cu importanță istorică sau personală din oraș. Elevii au lucrat individual sau în echipă. Prezentările au fost sub formă de reportaj, în manieră jurnalistică, obiectivă sau sub formă memorialistică, subiectivă, pentru evidențierea valorii afective a locului. Acest proiect cultural interdisciplinar a solicitat cunoștințe literare, istorice, geografice, etnografice, dramatice sau dobândite prin educația nonformală pentru realizarea unui produs digital prin îmbinarea artei cu tehnologia. Elevul a devenit ghid turistic în orașul său și a prezentat cu ajutorul unui smartphone o stradă, o clădire, un meșteșug, un obicei, după ce în prealabil s-a documentat și a stabilit un scenariu care să cuprindă atât informații de context cultural, cât și observații proprii și povești personale referitoare la spațiul ales.

Am anticipat posibile dificultăți de interacțiune, accesul restricționat la obiective culturale sau teama expunerii la îmbolnăvire și am propus ca activitatea să ofere modalități alternative de lucru, pentru atingerea aceluiași obiective: lucrul în echipă, cunoașterea și aprofundarea informațiilor despre o realitate locală, stimularea spiritului de observație și, mai ales, valorificarea acestor aspecte în realizarea unui produs prin abilități tehnice. Pentru a preîntâmpina aceste dificultăți, în prima parte a perioadei de lucru, participanții au putut opta să

scrie o legendă locală, pornind de la realitate. Ulterior, textele creative au fost ilustrate sau transpuse în bandă desenată, de către partenerii din celelalte țări, prin metode clasice sau digitale, ceea ce a permis receptarea și reconstituirea personală a realității.

Indiferent de metoda de lucru aleasă, prin această activitate, realitatea a fost transpusă în limbaje artistice diferite, care scot în evidență subiectivitatea percepției receptorului. Videoreportajele i-au provocat pe realizatori să observe profund o realitate aparent banală, care făcea parte din peisajul local, și să o prezinte într-un mod atractiv pentru partenerii din celelalte țări. Aceasta a presupus documentarea, pregătirea și traducerea în engleză a textelor, stabilirea scenariului și a unghiurilor potrivite de filmare.

Se caută (ne)cititori a fost următoarea activitate proiectată sub forma unui demers de marketing literar, deoarece a îndemnat partenerii să planifice campanii de lectură și să ofere modele de abordări personalizate și asumate, în special de către elevi. Fotografiile sau materialele video au fost dublate de prezentări narative a modului de lucru. Exemplele oferite au presupus realizarea unor booktrailer, a unor postere digitale, recenzii sau imprimarea unui simbol, a unui titlu de carte ori a unui citat pe un articol vestimentar, pentru realizarea unei colecții de modă inedite.

Talking Book Cafe a fost activitatea cu cel mai mare impact, judecând după chestionarul de feedback de la finalul proiectului, care a constat într-o întâlnire online pe Zoom a partenerilor. Elevii și profesorii au participat la un atelier de improvizație dramatică pentru care am pregătit o surpriză. L-am invitat pe Alfred Harrington, student la Facultatea de Drept la Sorbona, Franța, care și-a făcut prelansarea cărții *Atunci când mă vei privi*. L-au cunoscut atât în postura de scriitor, cât și de ilustrator și am comentat felul în care schițele sale grafice sunt simboluri și chei pentru înțelegerea lecturii. Aptitudinile sale actricești i-au permis să joace rolul scriitorului generic, în timp ce toți ceilalți participanți au renunțat la identitatea reală și și-au împrumutat vocea unui personaj dintr-o carte preferată, pentru a realiza o bibliotecă vie. Din această postură, i-au putut adresa „scriitorului” o întrebare sau o rugămintă. Exercițiul a fost provocator și a demonstrat că jocul este cel mai firesc mod de învățare. Cărțile alese și întrebările formulate au fost, de fapt, un autentic mod de prezentare și intuire a profilului psihologic al vorbitorilor și a scos la iveală emoțiile, gândurile și neliniștile lor. Răspunsurile au presupus referințe istorice, culturale și chiar psihanalitice, pentru a ajunge la înțelegerea și interiorizarea condiției unui personaj, a unui aspect dintr-o carte sau a mesajului acesteia. Participanții au apreciat oportunitatea exersării limbii engleze, a discursului public, dar, mai ales, oportunitatea integrării într-o comunitate virtuală europeană deschisă, care le-a oferit o altă perspectivă reală a nivelului dezvoltării personale. Apreciez că discuția profundă, lipsită de formalism între elevi a fost un mijloc mai eficient

de îndreptare a atenției către lectură decât recomandarea unui cadru didactic.

Ultima activitate, *Pașaport literar*, a fost biletul de călătorie spre mobilitățile fizice din cadrul proiectului *Erasmus 4Teens* și a constat în realizarea unei cărți poștale cu un fragment dintr-o carte pe care l-au convertit într-un mesaj personalizat pentru un viitor cititor.

PRIVIRE RETROSPECTIVĂ

Nu a existat o etapă introductivă de socializare. Prezentările au fost implicite și au permis relaționarea prin valorificarea reciprocă a produselor, care aveau și o componentă identitară a spațiului din care provin autorii, ceea ce a fost mai mult decât o carte de vizită pentru participanți. Produsele fiecărei activități au fost reunite în antologii, fie în portofolii digitale, prin montaje audio-video originale, ca suport pentru alcătuirea unui imn al cărții sau alte realizări asociate proiectului, care au întărit coeziunea echipei. Rezultatele au fost făcute publice pe site-ul școlilor implicate sau au fost postate pe canal public, devenind modele de bună practică pentru cei interesați. Este adevărat că au existat câțiva parteneri mai puțin activi, dar chiar și accesul

la rezultatele proiectului sau asistarea la etapele de derulare au rol formativ, fiind un stagiu firesc de învățare.

Surprinzător a fost atât volumul de produse, dar și calitatea acestora, între elevi realizându-se o competiție constructivă. Feedbackul participanților a fost peste așteptări. Faptul că partenerii europeni au insistat să poată invita la întâlnirea online și alte cadre didactice din școlile lor, din afara proiectului eTwinning, m-a responsabilizat ca organizator și a confirmat că este bună direcția de lucru.

Rezultatele proiectului s-au materializat în două antologii cu scrieri creative ale participanților, publicate în Croația, clipuri care reunesc fotografiile, propuneri de logo, imnuri ale proiectului care promovează lectura, montaje video. Prezentarea produselor reunite din activități s-a realizat prin aplicațiile Sway, Calameo, Genial.ly, dar și prin platforma de lucru colaborativ Padlet.

Deși școala românească a fost întotdeauna Cenușăreasa învățământului european, am avut sentimentul că vraja s-a rupt și am demonstrat valoarea de fond: putem oferi modele creative de lucru cu elevii și avem atât capacitatea de reinventare și adaptare, dar și disponibilitatea de a face față unui efort susținut.